

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA MADANIYATSHUNOSLIK KOMPTENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Komilova Mohinur

Uganch Davlat universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556431>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola bo'lajak o'qituvchilarda madaniyatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning metodologik asoslari, uning shaxs ma'anaviy axloqiy shakllanishidagi ahamiyati, madaniyatshunoslik yondashuvining ta'lim jarayonida tutgan o'rni, unga oid nazariy yondashuvlar haqida fikr yuritilgan. Mazkur maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talabalar, tadqiqotchilar uchun muhim manba sifatida xizmat qildai*

***Tayanch so'zlar:** madaniyatshunoslik, o'z o'zini rivojlantirish, madaniyatshunoslik kompetensiyasi, oliy pedagogik ta'lim, bo'lajak o'qituvchi, madaniy muhit, tarbiyaviy jarayon, umuminsoniy madaniyat, milliy madaniyat, pedagogik madaniya, empatiya, immanent.*

Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish, unga madaniyatshunoslik nuqta nazaridan yondashish, o'qituvchi kasbiy madaniyatini rivojlantirishga ustuvor o'rin ajratish alohida dolzarflik kasb etmoqda. Zero, bu masalada o'zbek xalqi ulkan tarixiy-madaniy merosga ega. Mutafakkir ajdodlarimiz ustozning kasbiy madaniyati, uning madaniy dunyoqarashiga alohida e'tibor qaratganlar. O'qituvchining kasbiy madaniyati uning ichki dunyosi va imidjida birdey ifodalanishi zarurligini ta'kidlaganlar. Bunday yondashuvni Nosiriddin Tusiy, Shayx Xovand Tohur, Alisher Navoiy, Bobur asarlarida ko'rish mumkin. Ular ustoz shogird munosabatlari madaniyat darajasida namoyon bo'lishi lozimligini uqtirganlar. Shu maqsadda o'qituvchilar oldiga alohida talab qo'yilgan. Bugungi globallashuv sharoitida o'qituvchi kasbiy madaniyatini rivojlantirish, unda kasbiy madaniy kompetensiyalarni shakllanishiga alohida e'tibor qaratish davlat va jamiyatning asosiy talabiga aylanmoqda.

Bo'lajak o'qituvchilar ta'lim jarayonini madaniy muhit darajasida tashkil etishlari uchun zarur kompetensiyalarni egallashlari lozim. Chunki o'qituvchilar o'zlarini ochiq xarakterdagi madaniy muhitda munosib tutishlari, o'zbek xalqiga xos bo'lgan madaniy boyliklarini o'zlashtirishlari lozim. Ommaviy va marginal madaniyat xurujlari kuchayayotgan bugungi kunda o'qituvchilarni zararli axborotlardan himoya qilish, ularda bunday axborotlarga nisbatan kurashchanlik immunitetini shakllantirish o'qituvchilarning muhim vazifalari sirasiga kiradi.

Ta'lim jarayonidagi madaniyat hodisasi birinchi navbatda antropologik hodisa sifatida baholanadi. Chunki u o'zbek xalqining ko'p asrlik tarixiy-madaniy tajribasini o'zida mujassalashtiradi. Madaniyat inson o'zini ijodiy faoliyatning turli ko'rinishlarida namoyon etishini ta'minlaydi. O'qituvchilar esa ta'lim jarayonini madaniy boyliklar bilan to'ldirish, boyitishga oid madaniy pedagogik faoliyat bilan shug'ullanadilar.

O'tgan XX asrning oxirlarida ijtimoiy madaniy o'zgarishlar bilan bog'liq holda texnokratizmga muqobil tarzda madaniyatshunoslik yondashuvi vujudga keldi. O'zbek pedagogikasida madaniyatshunoslik yondashuviga oid dastlabki tadqiqotlar XXI asrda amalga oshirila boshlandi O.Musurmonova, R.Safarova, M.Quronov, B.Xodjayev, X.Tojiboyeva, N.Masharipova, D.Malikova, D.Qosimova, X.Yusupovanning ishlari bunga misol bo'la oladi.

Madaniyatshunoslik yondashuvi doirasida ta'lim madaniyatning tarkibiy qismi sifatida talqin etiladi. Zamonaviy ta'limning madaniyatshunoslikka asoslangan negizini insonparvarlik prinsipi tashkil etadi. Bu jarayon o'qituvchilarni madaniyatning subyekt sifatida baholab, tarbiya

bilan madaniyat orasidagi aloqadorlikni vujudga keltiradi. Shunga asoslangan holda ta'lim mazmunini madaniyatga oid qadriyatlar tashkil etadi. Madaniyat bilan o'quvchi orasidagi munosabatlar esa ularni o'z o'zini madaniy rivojlantiradigan, madaniy jarayonlarda o'z o'zini namoyon etadigan shaxs sifatida shakllanishiga ko'maklashadi. Madaniyatshunoslik yondashuvi ta'lim jarayonini madaniyat sifatida tashkil etishda tayaniladigan asosiy yondashuv sifatida madaniy muhitda ana'analar va novatorlik faoliyatining uyg'unlashuvi va uzviyligini ta'minlaydi. Shuning uchun ham madaniyatshunoslik umuminsoniy xarakterga ega bo'lgan madaniy merosni bir nuqtaga jamlash, uning madaniy axloqiy tarbiyalovchilik funksiyasidan foydalanish imkonini beradi. Bu jarayonda madaniyat ta'lim-tarbiya jarayonining harakatlantiruvchi mexanizmi, shaxs va jamiyatni rivojlantirish imkonini beradigan xodisa sifatida namoyon bo'ladi.

Madaniyatshunoslik yondashuvi bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashda qadriyatlarning tizimi, uning nazariy-metodologik asoslari hamda tashkiliy-pedagogik texnologiyalarni umumiy hamda kasbiy madaniyatni egallash jarayonida qo'llash hamda amalga oshirishni ta'minlaydi. Shu bilan bir qatorda yaxlit tarzda pedagogik jarayonni amalga oshirishda madaniy qadriyatlar, metodologik yondashuvlarni namoyish qilish uchun imkoniyat yaratadi. O.Musurmonova, R.Safarova, M.Quronov, B.Xodjayeov, Ye. V. Bondarevskiy, O. S. Gazman, N. B. Krilova, N. Ye. Shurkovalarning tadqiqotlarida madaniyatshunoslik yondashuvi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiyaning barcha tarkibiy qismlarini amalga oshirish jarayonida qo'llanilishi haqida fikr yuritilgan. Bu jarayonda insonga madaniyatni yaratuvchisi va ijodkori sifatida murojaat qilinadi. Ushbu mutaxassislar madaniyatshunoslik yondashuvini ta'lim-tarbiya jarayoni nazariyasi va amaliyoti bilan bog'liq holda tavsiflaydilar. Madaniyatshunoslik yondashuvining nazariy asoslari mutaxassislarning ta'biriga ko'ra tarbiya jarayonining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Shuning uchun ham u ta'lim oluvchilarda ijodkorlik sifatlarining shakllanishini ta'minlaydi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida madaniyatshunoslikka oid g'oyalar va yondashuvlardan foydalanish o'quv jarayonida ijtimoiy-gumanitar turkumdagi o'quv fanlari imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan bir qatorda ularni yuzakalik va sxematizmdan xalos qiladi. Ye.V.Bondarevskayaning fikriga ko'ra madaniyatshunoslik yondashuvi ta'lim jarayonini madaniyatni tanish, o'zlashtirishga yo'naltirilgan muhit sifatida tashkil etishni ta'minlaydi. Bu jarayonda ta'lim oluvchilarning erkinligi muustaqilligi hamda ijodiy layoqatlarining namoyon bo'lishi, shaxsiy rejalarini tuzishlari va amalga oshirishlari uchun qulaylik yaratiladi.

Madaniyatshunoslik yondashuvi ta'lim jarayoni subyektlarida hayotiy qarashlar va fikrlarning shakllanishiga yo'naltirishini talab qiladi. Chunki qadriyatlarning ta'lim oluvchilar shaxsining umumiy madaniyati bilan uyg'unlashuvda madaniyatshunoslik yondashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Ye.V.Bondarevskayaning ta'biricha ta'limning asosiy maqsadi madaniyat vositasida insoning shakllanishi va uning saqlanishi natijasida madaniyatning o'zi vujudga keladi va rivojlanadi.

Madaniyatli shaxs ma'anviy-axloqiy jihatdan rivojlangan, insonparvar, mustaqillikka ega, ijodiy yaratuvchilikka intiluvchi, insoniyat va o'zi mansub bo'lgan millatning an'alariga sodiq shaxsdir. Madaniyatshunoslik yondashuvi asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarning shakllanishida shaxsiy insonparvarlik yo'nalishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda ta'limning mazmuni madaniyatshunoslikka oid bilimlarni to'plash, insonparvarikka oid qadriyatlarni singdirishni ta'minlaydi. Ular sirasiga empatiya, tolerantlik, xayrihoxlik, ezgulikka intilish, pokniyatlilik kabi sifatlarining shaxs madaniyatining tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lishini kiritish mumkin.

Oliy pedagogik ta'lim jarayonining madaniyatshunoslik xarakteriga ega bo'lishiga e'tibor qaratish maqsadida uning tarkibiy qismi sifatida quyidagilar namoyon bo'lishi kerak:

- Insoniylikka asoslangan ta'lim muhitini tashkil etish;

- Ta'lim jarayoni subyektlarining ijodiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, bunda ularning mustaqilligi, ochiqligi, shaxsiy-madaniy jihatdan o'z o'zini namoyon eta olishini ta'minlash;

- Ta'lim oluvchilarning o'z o'zini namoyon qilishi jarayonida umuminosniy va milliy madaniyatga xos bo'lgan bilimlar, xalqning ijtimoiy madaniy tajribasining tarkibiy qismi sifatida o'zlashtirish natijasida o'z o'zini rivojlantirish kabilar.

Madaniyatshunoslik muhiti sifatida oliy pedagogik ta'lim jarayonini tashkil etish g'oyasi ko'pgina olimlar tomonidan qo'llab quvvatlanayotgan pedagogik hodisa hisoblanadi, jumladan N.Ye.Shurkina ham madaniyatshunoslikni pedagogik faoliyatni tashkil etishning metodologik asosi sifatida baholaydi. Bu jarayonda bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy- axloqiy sifatлари shakllanadi. Bu sifatlar umuminosniy va milliy madaniyatning sara namunalari uyg'unlashtirish asosida tarkib topadi. Chunki bo'lajak o'qituvchilar o'zlarining istiqboldagi kasbiy faoliyatlari jarayonida o'quvchilarni zamonaviy O'zbekiston jamiyatidagi madaniy muhitga olib kirish va moslashtirish asosida muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirish kompetensiyasiga ega bo'ladilar. Zero, ta'lim-tarbiya jarayoni o'qituvchi tomonidan maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil etiladigan madaniy-didaktik muhit sifatida madaniyatshunoslikning metodologik asoslariga tayanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki ta'limni jamiyat va millat madaniyatidan tashqarida tasavvur qilish mumkin emas. Shu bilan bir qatorda bu jarayon shaxs madaniyati bilan immanent tarzda bog'langandir.

O.S.Gazmanning fikriga ko'ra ta'lim-tarbiyaning tayanch asosini shaxs madaniyati tashkil etadi. Mazkur madaniyat uning qadriyatli yo'nalishlari va shaxsiy tavsifida o'z ifodasini topadi. Shaxsning madaniyati uning o'z o'zini rivojlantirishi ijtimoiy madaniy muhit bilan o'zaro uyg'un tarza munosabatga kirishishini ta'minlaydi. V.I.Andreyev ham shaxs madaniyati bilan ta'lim-tarbiyaning o'zaro munosabatini asoslashga harakat qilgan.

Ta'lim oluvchilar umuminosniy hamda madaniyatning sara namunalari o'zaro uyg'un tarzda o'zlashtirsalar o'z o'zlarini ijodiy jihatdan namoyon qilish madaniy vositalarning yaratuvchisi sifatida faoliyat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu nuqtayi nazardan yondashganda bo'lajak o'qituvchilarda madaniyatshunoslik kompetensiyasini shakllantirish alohida ijtimoiy pedagogik ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бондаревская Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учеб. пособие. Ростов н/Д.: Творческий центр «Учитель», 1999. 560 с.
2. Крылова Н. Б. Культурная парадигма как основа развития современной школы // Новые ценности образования: культурная парадигма. 2007. Вып. 4 (34). С. 128–136.
3. Щуркова Н. Е. Воспитание как вхождение ребенка в культуру // Воспитание школьников. 1998. № 5. С. 2–8.
4. Андреев В. И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 608 с.